

SIROJIDDIN SAYYID SHE’RLARIDA VATAN TUSHUNCHASINING POETIK TALQINI

Ma’rufjonova Xurshida Hasanboy qizi

Namangan davlat universiteti filologiya fakulteti, 1-kurs talabasi

xurshidamarufjonova05@mail.ru

Ilmiy rahbar: Rohataliyev Abbosjon Mirzahakim o’g’li

Namangan davlat universiteti o’qituvchisi

roxataliyevabbosjon@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada O‘zbekiston xalq shoiri Sirojiddin Sayyid ijodi haqida fikr yuritilgan. Unda shoirning vatan mavzusidagi she’rlari tadqiqot obyekti sifatida tadqiq etilgan. Maqolani yozishda kontekstual tahlil metodiga tayanib Sirojiddin Sayyidning Vatan konseptini ifodalashda poetik obrazlardan foydalanish mahorati misollar orqali ochib berilgan. Muallifning mavzuga munosabati tahlillar natijasidagi umumiy xulosalar tarzida berilgan.

Kalit so‘zlar: Vatan, poetik obraz, badiiy mahorat, shakl va mazmun, mavzu va g‘oya.

“Vatan” so‘zi izohli lug‘atlarda tug‘ilib o‘sgan joy, ona yurt ma‘nolarini anglatishi aytilgan [4, B. 434-435]. Vatan tuyg‘usi har bir inson qalbiga ona allasi bilan singadigan muqaddas tushuncha. Shuning uchun ota-bobolarimiz o‘z tug‘ilib o‘sgan joylarini muqaddas bilib, uni ona Vatan deya e‘zozlab kelishgan va shuning barobarida o‘z farzandlariga ham buni teran his qilishni o‘rgatishgan. Bu borada adabiyot, xususan, she‘riyat juda katta rol o‘ynashini hammamiz yaxshi bilamiz. Shu nuqtai nazardan tadqiqotimiz obyekti bo‘lgan O‘zbekiston xalq shoiri Sirojiddin Sayyid she‘rlari yuqorida ta‘kidlab o‘tganimiz – yosh avlodni Vatanga muhabbat ruhida tarbiyalashda muhim rol o‘ynaydi.

O‘zbek adabiyotida Vatan tarannumi yangi mavzu emas. Biroq har bir shoir ijodida uning o‘ziga xos ta’rif-u tavsifi mavjud. Masalan, jadid bobolarimizdan biri bo‘lgan Abdulla Avloniyning “Vatan” she’rida quyidagi misralarni o‘qiymiz:

Sening isming bu dunyoda muqaddasdur,
Har kim seni qadring bilmas aqli pasdur.
Sening tuyg‘ung yuraklarga savdo solur,
Sening darding boshqa dardni tortib olur. [1, B. 305]

Ushbu she’riy parchaning avvalidanoq shoir Vatan tushunchasining muqaddasligini e’tirof etadi. Buni bilmaganlarni esa aqli pastlar toifasidan deb biladi. Keyingi o‘rinlarda Vatan tuyg‘usi har nedan ustun bo‘lib, yuraklarni o‘rtaydi, uning dardi oldida boshqa dardlar kishining yodidan chiqishini o‘quvchiga obrazli tarzda uqtiriladi.

XX asr o‘zbek she’riyatining yorqin namoyandalaridan biri, O‘zbekiston Qahramoni Abdulla Oripov esa Vatanga muhabbat tuyg‘usini o‘zgacha ohangda tarannum etadi va shunday yozadi:

Vatanlar, vatanlar mayli, gullasin
Bog‘ unsin mangulik muzda ham, ammo
Yurtim, seni faqat boyliklaring – chun
Sevgan farzand bo‘lsa, kechirma also! [5, B. 128]

Yuqoridagi ikki she’riy parcha mavzu jihatidan bir xil bo‘lsa-da, undagi mazmun-mohiyat alohida belgiga ega. Ya’ni Abdulla Avloniy Vatan haqida fikr yuritar ekan, uni umumiy tushuncha sifatida keng ma’noda talqin qiladi. Abdulla Oripov she’riyatida esa uning individuallashib borgan talqinini kuzatamiz. Bunda shoir yurtim, deya o‘z tug‘ilib o‘sgan makoniga murojaat qiladi. Uni sof muhabbat bilan beg‘araz, betama sevisish lozimligini o‘quvchi qabiga singdirishga harakat qiladi.

Shoir Sirojiddin Sayyid ham ijodi davomida ushbu mavzuga qayta-qayta qo‘l uradi. Uning yangi tashbehlarini yaratadi va shu orqali Vatan obrazining jonli tasvirini o‘quvchi-she’rxon qalbiga olib kiradi.

Ochsang davronlarning kitoblarini
Qancha karvonlarning ertagi bordir.

Tingla donolarning xitoblarini:

Egasi bor yurtning - ertasi bordir.

Dunyoning manzil-u makonlarida

Bir ro‘zg‘or but bo‘lsa, to‘rttasi xordir.

Boqqil bul diyorning qo‘rg‘onlariga:

Egasi bor yurtning - ertasi bordir. [6, B. 8]

Bu misralarda Vatanning bor-u yo‘g‘i mujassamlashgan. Shoir “Egasi bor yurtning – ertasi bordir” jumlasini orqali nafaqat O‘zbekiston atalmish vatanimizni, balki o‘z oilamizni, ishimizni, bilimimizni egasi bo‘lishimiz, ya‘ni qadrlashimiz, hurmat qilishimiz, ardoqlashimiz orqali ertasini, kelajagini, yaratishimiz lozimligini uqtiradi.

Shoir hamisha ijod bilan mashg‘ul shoir. U doimo vatandoshlari, zamondoshlari, do‘st-u yorlarining holidan xabardor. Avar elining mashhur shoiri Rasul Hamzatov aytganidek: “Hozirgi ota – onalar farzandlarga tarbiya bera turib, Vatanimizning istiqbol tarixini, demakki, jahon tarixini tarbiyalaydilar” [8]. Shu ma‘noda Sirojiddin Sayyid ham o‘z yurtining tarixi, taqdiri va dardidan kuylagan benazir ijodkor sifatida she‘rxonlar qalbidan chuqur joy oldi. Xususan, uning “Ilinj” nomli she‘ridan olingan quyidagi parchada ona yurtining fidoyi farzandi qiyofasi aks etganligini ko‘ramiz:

Yurtim, menga zar kerakmas zarlaringdan,

Kipriklarim o‘psalar bas gardlaringdan.

Men bir nasim bo‘lib keldim, men bir nasim,

Aytib o‘tsam deyman ko‘hna dardlaringdan.

Menga qadim minorlardan bir sas etar,

Shul sas mening ko‘nglim oxir serfayz etar.

Menga dunyo kerakmas, bir xas yetar,

Yassaviylar yotgan aziz yorlaringdan. [6, B. 15]

Sirojiddin Sayyid she‘riyatida xalq og‘zaki ijodiga xos sodda, lo‘nda ifoda usuli mumtoz adabiyotimiz ohanglari bilan uyg‘unlashib ketadi. Xususan, shoir Sharqning Firdavsiy, Hofiz, Bedillaridan Navoiygacha, Yevropaning Artur Rembo, Pablo Neruda, Aleksandr Blok, Imant Ziyodanislargacha, o‘zimizning Cho‘lpon, Oybek,

Gʻafur Gʻulomlardan Erkin Vohidov, Abdulla Oripovlargacha oʻrganib, ulardan ilhom olgan. Ayni chogʻda ularni va oʻzini takrorlamaslik yoʻlini topgan [8]. Vatan haqida shoirga qadar Erkin Vohidov [2, B. 416], Abdulla Oripov [5, B. 128], Muhammad Yusuf [3, B. 316] kabi buyuk shoir va shoiralar goʻzal tashbehlar yaratishgan. Shoir “Mangu nomlar” sheʼrida yurtimizning buyuk allomalari va sarkardalari, ulugʻ maskanlari borligidan gʻururlanib yozish bilan birgalikda oʻzining tarix borasida yuksak bilimga egaligini koʻrsatadi:

Oʻchmas Yer yuzida Buxoriy nomi,
Toki yashar ekan Buxoriy nomi.
Mangu esaverar Termiz yellari,
Toki nur taratgay Termiziylari.
Oʻpdi bu tuproqdan neki jon bordir,
Xazrat Yassaviy bor – Turkiston bordir.
Amudaryolari abadiy azim,
Manguberdilari mangu xorazm
Ulugʻ Temurxonning shavkat-u shoni,
Shahrisabz, Samarqand – jahon ayvoni. [6: 43]

Biz kuzatishlarimiz natijasida Sirojiddin Sayyidning “Vatan abadiy” nomli toʻplamiga vatan mavzusidagi 23 ta sheʼri kiritilganligiga guvoh boʻldik. Shoir vatan mavzusini qalamga olar ekan, unga turli konseptual aspektlardan nazar soladi. Yaʼni uning sheʼrlarida Vatan tushunchasi tashbehlar, istioralar, koʻchimlar vositasida yangicha ohang va qiyofada boʻy koʻrsatadi. Biroq ularning bari “Vatan” soʻzi atrofida quyidagidek birlashish xususiyatiga ega:

Xulosa qilib aytganda, yosh avlodni vatanparvar ruhda tarbiyalashda Sirojiddin Sayyid she'rlarining ahamiyati juda katta. Uning Vatan haqidagi she'rlari xuddi sayrab turgan bulbul kabidir. Shoir inson qalbidagi butun bir jo'shqin tuyg'ularni yuzaga chiqaradi. She'rxonni ham o'zining epkin tuyg'ulariga oshno qilishga intiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Абдулла Авлоний. Танланган асарлар. – Тошкент: Маънавият, 2009. – 305 б.
2. Воҳидов Э. Сайланма. Биринчи жилд. – Тошкент: Шарқ . 2000, – 416 б.
3. Мухаммад Юсуф. Сайланма. – Тошкент: ШАРҚ, 2007. – 367 б.
4. Мадвалиев А. Таҳрири остида. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. Биринчи жилд. – Тошкент: "Ўзбекистон миллий энциклопедияси"., 2006. – Б. 434-435.
5. Орипов А. Сайланма. – Тошкент: Тафаккур қаноти, 2018. – 128 б.
6. Сирожиддин Саййид. Ватан абадий. – Тошкент. ШАРҚ, 2001. – Б. 8.
7. <https://oz.sputniknews.uz/20231002/sirojiddin-sayyid-biografiya-39525478.-html>
8. www.statuslar.uz